

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ**Икрамов К.И.¹, Жураева Г.Б.²**¹Республиканский научно - практический центр судебно-медицинской экспертизы,
г. Ташкент, Узбекистан²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В настоящем исследовании проведён анализ морфофункциональных изменений селезёнки при острых и хронических лекарственных отравлениях с позиций их судебно-медицинской диагностической значимости. Материалом послужили данные судебно-медицинского вскрытия 37 умерших, причиной смерти которых были острые и хронические отравления лекарственными средствами. Контрольную группу составили 20 аутопсийных исследований селезёнки лиц, погибших от различных видов травм, не связанных с интоксикацией. В исследуемую группу вошли лица обоего пола в возрасте от 28 до 67 лет. Применялись макроскопическое и гистологическое методы исследования с окраской срезов гематоксилином и эозином. В ходе анализа оценивались состояние капсулы селезёнки, структура белой и красной пульпы, особенности сосудистого русла, характер и выраженность клеточных реакций, а также признаки дистрофических и циркуляторных нарушений. Установлено, что при лекарственных отравлениях в селезёнке формируется комплекс морфологических изменений, включающий нарушения микроциркуляции, полнокровие и стаз в синусоидах красной пульпы, дистрофические изменения клеточных элементов, а также выраженные реактивные сдвиги со стороны белой пульпы. При хронических интоксикациях отмечалась тенденция к истощению лимфоидной ткани и перестройке паренхимы, тогда как при острых отравлениях преобладали признаки острых сосудистых и клеточных реакций. В контрольной группе аналогичные изменения носили менее выраженный и неспецифический характер. Полученные данные свидетельствуют о том, что выявляемые морфофункциональные изменения селезёнки при острых и хронических лекарственных отравлениях могут рассматриваться как дополнительные критерии судебно-медицинской диагностики интоксикаций и имеют перспективное значение для комплексной оценки причины смерти в экспертной практике.

Ключевые слова: судебная медицина, морфология, селезенка, острое и хроническое отравление

FORENSIC CRITERIA FOR THE DIAGNOSTIC OF MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE SPLEEN IN DRUG POISONING**Ikramov K.I.¹, Zhuraeva G.B.²**¹Republican Scientific and Practical Center for Forensic Medical Examination, Tashkent, Uzbekistan²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This study presents an analysis of morphofunctional changes in the spleen in cases of acute and chronic drug poisoning from the perspective of their forensic medical diagnostic significance. The material of the study included data from forensic autopsies of 37 deceased individuals whose causes of death were established as acute or chronic poisoning with medicinal drugs. The control group consisted of 20 autopsy examinations of the spleen from individuals who died as a result of various traumatic injuries unrelated to intoxication. The study group included males and females aged 28 to 67 years. Macroscopic and histological examinations of the spleen were performed, with tissue sections stained using hematoxylin and eosin. The assessment focused on the condition of the splenic capsule, the structural features of the white and red pulp, the state of the vascular bed, the nature and severity of cellular reactions, as well as signs of dystrophic and circulatory disturbances. It was established that drug poisoning leads to the formation of a characteristic complex of morphological changes in the spleen, including microcirculatory disorders, congestion and stasis in the sinusoids of the red pulp, dystrophic alterations of cellular elements, and pronounced reactive changes in the white pulp. In cases of chronic intoxication, a tendency toward depletion of lymphoid tissue and parenchymal remodeling was observed, whereas acute poisonings were predominantly characterized by signs of acute vascular and cellular reactions. In the control group, similar changes were less pronounced and nonspecific. The obtained data indicate that the identified morphofunctional changes in the spleen in cases of acute and chronic drug poisoning may be considered additional forensic medical criteria

for the diagnosis of intoxications and have promising value for the comprehensive assessment of the cause of death in expert practice.

Keywords: forensic medicine, morphology, spleen, acute and chronic poisoning.

ДОРИ ВОСИТАЛАРИ БИЛАН ЗАҲАРЛАНИШДА ТАЛОҚДАГИ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРНИ ТАШХИСЛАШ УЧУН СУД-ТИББИЙ МЕЗОНЛАР

Икромов К.И.¹, Жураева Г.Б.²

¹Республика суд-тиббий экспертизаси илмий-амалий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда ўткир ва сурункали дори воситалари билан заҳарланиш ҳолатларида талоқда юзага келадиган морфофункционал ўзгаришлар суд-тиббий диагностик аҳамияти нуқтаи назаридан таҳлил қилинган. Тадқиқот материали сифатида ўткир ва сурункали дори воситалари билан заҳарланиш оқибатида вафот этган 37 нафар шахснинг суд-тиббий аутопсия маълумотлари олинди. Назорат гуруҳини интоксикация билан боғлиқ бўлмаган турли хил травмалар натижасида ҳалок бўлган шахсларнинг талоғи ўрганган 20 та аутопсия ҳолати ташиқил этди. Тадқиқот гуруҳига 28 ёшдан 67 ёшгача бўлган ҳар икки жинс вакиллари киритилди. Талоқда макроскопик ва гистологик текширувлар ўтказилиб, гистологик препаратлар гематоксилин ва эозин билан бўялди. Таҳлил жараёнида талоқ капсуласининг ҳолати, оқ ва қизил пулпаннинг тузилиши, қон томир ўзанининг хусусиятлари, ҳужайравий реакцияларнинг характери ва даражаси, шунингдек, дистрофик ва циркулятор бузилиш белгилари баҳоланди. Аниқланишича, дори воситалари билан заҳарланишда талоқда микроциркуляция бузилишлари, қизил пулпа синусоидларида тўлиш ва стаз, ҳужайравий элементларда дистрофик ўзгаришлар, шунингдек, оқ пулпа томонидан ифодаланган реактив ўзгаришларни ўз ичига олган морфологик ўзгаришлар мажмуаси шаклланади. Сурункали интоксикация ҳолатларида лимфоид тўқиманинг камайиши ва паренхиманинг қайта тузилиши тенденцияси кузатилган бўлса, ўткир заҳарланишларда асосан ўткир қон-томир ва ҳужайравий реакциялар устунлик қилди. Назорат гуруҳида эса ушбу ўзгаришлар камроқ ифодаланган ва носпецифик характерга эга эди. Олинган натижалар ўткир ва сурункали дори воситалари билан заҳарланиш ҳолатларида талоқда аниқландиган морфофункционал ўзгаришлар интоксикацияларни суд-тиббий диагностика қилишида қўшимча мезон сифатида қўлланилиши мумкинлигини ва эксперт амалиётида ўлим сабабини комплекс баҳолаш учун истиқболли аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: суд тиббиёти, морфология, талоқ, ўткир ва сурункали заҳарланиш.

e-mail: ikramovk66@gmail.com, gjuraeva20@gmail.com

Актуальность. Лекарственные отравления продолжают оставаться одной из актуальных проблем судебно-медицинской практики в связи с ростом фармакотерапии, полипрагмазии и неконтролируемого приёма медикаментов. Это патологические состояния, вызванные приемом избыточных или неверных доз лекарственных препаратов, приводящие к нарушению функций органов и систем т.е. острая лекарственная интоксикация. В отличие от пищевых токсикоинфекций, они связаны с фармакологически активными соединениями, которые при чрезмерном поступлении становятся токсичными, даже если в терапевтических дозах необходимы. Ежегодно в странах СНГ регистрируется до одного миллиона острых отравлений, среды которых около 50 тысяч смертельных исходов. Более 50 % из них отравления этиловым спиртом и жидкостями, изготовленными на его основе.[1,12]. Несмотря на ведущую роль токсикологических методов, морфологическое исследование внутренних органов, в том числе селезёнки, сохраняет важное значение для комплексной судебно-медицинской диагностики, особенно в случаях позднего обнаружения трупа, неполных клинико-anamnestических данных и отрицательных или сомнительных химико-токсикологических результатов[2, 5, 7]. В условиях полипрагмазии, самолечения и хронического приёма лекарственных средств морфологические проявления интоксикации могут носить неспецифический характер. Селезёнка, как орган, участвующий в иммунных, гемопозитических и детоксикационных процессах, отражает системную реакцию организма на токсическое воздействие. До недавнего времени, диагностика острых и хронических отравлений наркотическими средствами в судебной медицине, базировалась на судебнохимическом исследовании крови, мочи, желчи и внутренних органов трупа, а также на обнаружении общеасфитических признаков смерти [3,6]. Селезёнка, являясь ключевым органом иммунной и гемопозитической систем, высокочувствительна к системным токсическим воздействиям. Морфофункциональные изменения в ней отражают острые нарушения микроциркуляции, иммунного ответа, гемодинамики и

клеточного метаболизма, что позволяет рассматривать селезёнку как важный индикатор лекарственной интоксикации [8,9,10]. Также резко возросла количество отравлений различными техническими жидкостями, предназначенными для обезжиривания поверхностей. Клиническая картина и морфологические изменения при отравлениях этими субстанциями отличается от других видов отравлений. Всё сказанное выше говорит об актуальности, более качественного и количественного изучения морфологических изменений в органах иммунной системы, в частности в селезенке при острых отравлениях лекарственными препаратами.

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось изучение морфофункциональных изменений селезёнки при острых и хронических лекарственных отравлениях и оценка их диагностической значимости.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные судебно-медицинского вскрытия 37 умерших, причиной смерти которых были установлены **острые и хронические отравления лекарственными средствами и в контрольной группы было изучено 20 аутопсийных исследований селезенки умерших от различных травм селезенки**. В исследуемую группу вошли лица обоего пола в возрасте от 28 до 67 лет. Проводилось макроскопическое и гистологическое исследование селезёнки с окраской препаратов гематоксилином и эозином. Оценивались состояние капсулы, белой и красной пульпы, сосудистого русла, выраженность клеточных реакций и признаки дистрофических и циркуляторных нарушений.

Полученные результаты и обсуждения. Анализ гистологических препаратов селезёнки в случаях летального исхода от острого и хронического лекарственного отравления показал принципиально различный характер морфофункциональных нарушений, отражающих скорость, длительность и патогенетические механизмы токсического воздействия. Макроскопически в большинстве наблюдений селезёнка была увеличена, дряблой консистенции, с выраженным кровенаполнением, на фоне гипоксического воздействия. Гистологически при острых лекарственных отравлениях выявлялись выраженные циркуляторные нарушения в красной пульпе, венозный застой, отёк стромы и очаговые кровоизлияния, что согласуется с данными других авторов. Мы видели в селезенке у этих трупов только мелкие диапедезные кровоизлияния вокруг сосудов трабекул. Причиной их возникновения могло послужить нарушение проницаемости стенок сосудов под токсическим действием вводимого внутривенно вещества. Кровоизлияния были обнаружены и в группе контроля, но в этом случае причиной их образования был травматический фактор, причем кровоизлияния были крупными. Мы видели в селезенке при остром отравлении у трупа только мелкие диапедезные кровоизлияния вокруг сосудов трабекул. Причиной их возникновения могло послужить нарушение проницаемости стенок сосудов под токсическим действием вводимого внутривенно вещества. Кровоизлияния были обнаружены и в группе контроля, но в этом случае причиной их образования был травматический фактор, причем кровоизлияния были крупными (рис№2).

Рис №1. В селезенке видно реактивное гиперплазия лимфоидных фолликулов на фоне острой отравлении, очаговий некробиоз и мелкие кровоизлияние. Окраска гем- эозином. Об: 10×10.

Рис.№2. В селезенке при острых лекарственных отравлениях выявлялись выраженные циркуляторные нарушения в красной пульпе, венозный застой, отёк стромы и очаговые кровоизлияния. Окраска гем- эозином. Об: 10×10.

Видно в селезенке у наркоманов только мелкие диапедезные кровоизлияния вокруг сосудов трабекул. Причиной их возникновения могло послужить нарушение проницаемости стенок сосудов под токсическим действием вводимого внутривенно вещества.

Рис.№3. Селезенка при хронич. лекарственной интоксикации преобладали выраженная атрофия белой пульпы, редукция лимфоидных фолликулов, истощение лимфоцитарного пула, склероз стромы, Окраска гем-эозином Об: 20×10.

Рис №4. Селезенка при хронич. лекарственном отравлении также видно выраженная атрофия белой пульпы, истощение лимфоцитарного пула, пролиферация ретикулоэндотелиальных клеток, признаки длительного веноз. застоя. Окраска гем-эозином Об: 20×10

Кровоизлияния были обнаружены и в группе контроля, но в этом случае причиной их образования был травматический фактор, причем кровоизлияния были крупными. При хронических интоксикациях преобладали атрофия белой пульпы, редукция лимфоидных фолликулов, склеротические изменения стромы и активация ретикулоэндотелиальных элементов, отражающие длительное токсическое и иммунодепрессивное воздействие. При гистологическом исследовании выявлены различия морфологических изменений в зависимости от характера интоксикации. **При острых лекарственных отравлениях** доминировали следующие изменения: резкое полнокровие сосудов красной пульпы, венозный застой, отёк стромы, очаговые кровоизлияния, умеренное уменьшение лимфоидных фолликулов. **При хронических лекарственных интоксикациях** преобладали выраженная атрофия белой пульпы, редукция лимфоидных фолликулов, истощение лимфоцитарного пула, склероз стромы, пролиферация ретикулоэндотелиальных клеток, признаки длительного венозного застоя. При остром отравлении общая структура селезенки было резко нарушена, видны признаки дезорганизации, а при хроническом умеренно нарушено уступают признаки перестройки и адаптационно дистрофические изменения.

Вывод. Результаты исследования 37 летальных случаев показали, что селезенка претерпевает характерные морфофункциональные изменения при лекарственных отравлениях, отражающие как острое, так и хроническое токсическое воздействие. Учет выявленных макро- и микроскопических признаков позволяет повысить диагностическую значимость морфологического исследования селезенки в судебно-медицинской практике и может быть использован при формировании комплексных критериев установления причины смерти.

Список литературы:

1. Авдеев М.И., Смирнов А.В. Судебно-медицинская токсикология. - М. : Норма, 2019. - 368 с.- С. 221–240, 301–315
2. Судебная медицина : учебник / под ред. Ю.И. Пиголкина.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 832 с. - С. 412–426, 589–602.
3. Пиголкин Ю.И., Богомолов Д.В., Дубровин И.А. Судебно-медицинская диагностика отравлений. - М. : Медицина, 2018. - 304 с.
4. Крюков В.Н., Назаров В.Н. Патоморфология острых и хронических отравлений. - СПб. : 2017.- 256 с. - С. 97–123, 174–186
5. Кованов В.В., Коржевский Д.Э. Патологическая анатомия : руководство для врачей. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 720 с.
6. Резников К.М. Морфология иммунных органов при токсических воздействиях // Архив патологии. - 2016. - Т. 78, № 4. - С. 45–52.
7. Madea V. Handbook of Forensic Medicine.- Wiley-Blackwell, 2014.- 1300 p.

Для цитирования: Икрамов К.И., Жураева Г.Б. Судебно-медицинские критерии диагностики морфофункциональных изменений селезенки при отравлении лекарственными препаратами // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 1(21). – С. 184–187. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18212976>